

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Interprétation et contrôle des résultats statistiques

Zo Rasoanaivo, Ing., M.Sc., PhD(c) — Enseignant en Géomatique, niveau M2-STE — Université d'Antananarivo

1. Nature d'une variable statistique

Une variable statistique est une grandeur mesurée ou observée sur un ensemble d'individus. Ici, il s'agit d'une **variable quantitative continue**.

Valeurs réelles Mesure physique Précipitations

NDVI Pente Température Séries spatiales

- Elle peut prendre un grand nombre de valeurs.
- Les valeurs extrêmes pèsent dans l'analyse.
- La distinction échantillon / population conditionne l'interprétation des indicateurs.

2. Structure d'une distribution

Une distribution est définie par les **valeurs observées** et leur **fréquence**.

Son analyse repose sur quatre dimensions :

- **Position**
- **Dispersion**
- **Forme**
- **Valeurs extrêmes**

Réflexe d'interprétation : ne jamais lire un seul indicateur isolément.

3. Paramètres de position

3.1 Moyenne

échantillon : $\bar{x} = (1 / n) \times \sum xi$
population : $\mu = (1 / N) \times \sum xi$

La moyenne représente le centre arithmétique.

À retenir : la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes.

3.2 Médiane

La médiane coupe la série ordonnée en deux parties de même effectif.

À retenir : la médiane résiste mieux aux valeurs extrêmes.

3.3 Mode

Le mode est la valeur la plus fréquente. Pour une variable quantitative continue, il est généralement peu pertinent en l'absence de fréquence dominante nette.

4. Paramètres de dispersion

4.1 Variance

échantillon : $s^2 = (1 / (n - 1)) \times \sum (xi - \bar{x})^2$
population : $\sigma^2 = (1 / N) \times \sum (xi - \mu)^2$

Elle mesure la dispersion autour de la moyenne.

4.2 Écart-type

échantillon : $s = \sqrt{s^2}$
population : $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

L'écart-type exprime la dispersion en unité d'origine.

Règle de contrôle : variance et écart-type doivent toujours être mathématiquement compatibles.

4.3 Étendue

Étendue = Max - Min

4.4 IQR : Intervalle interquartile

IQR = Q3 - Q1

5. Forme de la distribution

La relation entre moyenne et médiane donne une première lecture de la forme de la distribution.

Cas	Relation	Lecture
Distribution symétrique	Moyenne \approx Médiane	Répartition équilibrée autour du centre
Asymétrie positive	Moyenne $>$ Médiane	Queue vers les fortes valeurs
Asymétrie négative	Moyenne $<$ Médiane	Queue vers les faibles valeurs

Point de méthode : cette lecture doit toujours être vérifiée avec Min, Max, quartiles et valeurs extrêmes.

6. Forme avancée : skewness et kurtosis

6.1 Skewness : coefficient d'asymétrie

La skewness mesure le degré de dissymétrie autour de la moyenne.

- ≈ 0 : distribution presque symétrique
- > 0 : queue vers les fortes valeurs
- < 0 : queue vers les faibles valeurs
- **Moyenne > médiane** : skewness positive
- **Moyenne < médiane** : skewness négative

Point de méthode : la skewness indique le sens de la dissymétrie ; la kurtosis complète la lecture de la concentration et des queues.

6.2 Kurtosis : coefficient d'aplatissement

La kurtosis mesure principalement le poids des queues de distribution et la fréquence des valeurs éloignées du centre.

- **Élevée** : concentration forte, queues plus marquées
- **Faible** : distribution plus étalée
- Une **kurtosis élevée** indique une probabilité plus forte de valeurs extrêmes.

7. Valeurs ou observations extrêmes

Les extrêmes sont éloignés du cœur de la distribution.

- Elles augmentent la moyenne.
- Elles augmentent la dispersion.
- Elles modifient la forme.

Seuil haut = $Q3 + 1.5 \times IQR$

Seuil bas = $Q1 - 1.5 \times IQR$

Réflexe : une valeur très élevée peut déformer toute l'interprétation. Toute valeur en dehors de cet intervalle est potentiellement atypique.

8. Standardisation (z-score)

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

- $|z|$ proche de 0 : valeur typique
- $|z| > 2$: valeur atypique
- $|z| > 3$: valeur extrême

Contrôle : un z-score doit être cohérent avec μ et σ .

9. Lecture critique d'un tableau statistique

9.1 Vérifications obligatoires

- Cohérence moyenne / médiane / skewness
- Compatibilité dispersion (écart-type, IQR, étendue)
- Vérification des unités (mm, m, etc.)
- Cohérence variance / écart-type
- Cohérence des z-scores avec μ et σ
- Lecture conjointe de moyenne, médiane, Min et Max
- Cohérence entre les chiffres

9.2 Erreurs fréquentes

- Usage exclusif de la moyenne, oubli des extrêmes
- Symétrie affirmée sans vérification
- Dispersion minimisée
- Z-scores acceptés sans contrôle
- Interprétation des z-scores sans contexte
- Confusion entre symétrie visuelle et statistique
- Ignorance de l'effet d'échelle (unités)

10. Méthode générale d'interprétation

1. Vérifier la cohérence numérique.
2. Examiner Min et Max.
3. Lire la dispersion.
4. Comparer moyenne et médiane.
5. Repérer les extrêmes.
6. Évaluer les commentaires (si fourni).
7. Reformuler correctement.

11. Compétences attendues

- Détecter une incohérence numérique
- Lire correctement moyenne / médiane
- Identifier une dissymétrie
- Repérer des valeurs extrêmes
- Tester un z-score
- Critiquer un raisonnement statistique
- Rédiger une synthèse propre

Conclusion

Toute analyse statistique doit être interprétée en fonction du phénomène étudié et du contexte de mesure. À ce niveau, la statistique descriptive est une discipline de contrôle, de cohérence et de mise en relation. **Aucun indicateur ne doit être lu seul.** Toute lecture croise position, dispersion, forme et valeurs extrêmes.